

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КОНЦЕПЦИЯ FAST-TRACK В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ — ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Ризаев Ж.А., Усмонов О.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Введение. Концепция Fast-track, сформулированная Н. Kehlet в 1997 г., представляет собой комплексный мультимодальный подход к снижению хирургического стресса, ускорению функционального восстановления и сокращению сроков госпитализации. Применение Fast-track в реабилитации после операций на голеностопном суставе является относительно новым направлением, изученным преимущественно в ортопедических центрах Северной Европы и Северной Америки. Цель работы — представить теоретическое обоснование адаптации концепции Fast-track к условиям регионального здравоохранения и обозначить перспективы её внедрения в практику восстановительной медицины Узбекистана. Материалы и методы. Проведён аналитический обзор 67 зарубежных и отечественных публикаций (2015–2025 гг.) с использованием баз PubMed, Scopus, eLIBRARY и CyberLeninka. Анализировались принципы Fast-track, состав мультимодальной программы, барьеры внедрения, а также сравнивались функциональные исходы по шкалам AOFAS, OMAS и FAOS. Результаты. Идентифицированы шесть ключевых компонентов Fast-track-протокола применительно к голеностопному суставу: мультимодальная аналгезия, ранняя вертикализация, контроль отёка, психологическая подготовка, дозированная функциональная нагрузка и сенсомоторная коррекция. Метаданные показывают, что Fast-track-протоколы обеспечивают функциональный результат AOFAS 81–85 баллов на 6-й неделе против 68–76 баллов при стандартном ведении. Заключение. Адаптация Fast-track-концепции к условиям регионального здравоохранения требует учёта материально-технического оснащения, психологических особенностей пациентов и междисциплинарного взаимодействия. Внедрение мультимодальной программы способно повысить эффективность реабилитации на 15–25% и сократить сроки нетрудоспособности на 30–40%.

Ключевые слова: Fast-track, ранняя реабилитация, голеностопный сустав, мультимодальная аналгезия, ERAS, дифференцированный подход.

THE FAST-TRACK CONCEPT IN EARLY REHABILITATION AFTER ANKLE SURGERY - THEORETICAL JUSTIFICATION AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

Rizaev J.A., Usmonov O.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Introduction. The Fast-track concept, formulated by H. Kehlet in 1997, is a comprehensive multimodal approach to reducing surgical stress, accelerating functional recovery and shortening the length of hospital stay. The use of Fast-track in rehabilitation after ankle surgery is a relatively new area, studied mainly in orthopedic centers of Northern Europe and North America. The aim of the study is to present a theoretical justification for adapting the Fast-track concept to the conditions of regional healthcare and outline the prospects for its implementation in the practice of restorative medicine in Uzbekistan. Materials and Methods. An analytical review of 67 foreign and domestic publications (2015–2025) was conducted using the PubMed, Scopus, eLIBRARY and CyberLeninka databases. The Fast-track principles, the composition of the multimodal program, and barriers to implementation were analyzed, and functional outcomes were compared according to the AOFAS, OMAS and FAOS scales. Results. Six key components of the Fast-Track protocol for the ankle joint were identified: multimodal analgesia, early verticalization, swelling control, psychological preparation, graded functional loading, and sensorimotor correction. Metadata show that Fast-Track protocols provide an AOFAS functional outcome of 81–85 points at week 6 versus 68–76 points with standard care. Conclusion. Adapting the Fast-Track concept to regional healthcare conditions requires consideration of the logistical resources, psychological characteristics of patients, and interdisciplinary collaboration. Implementation of a multimodal program can increase rehabilitation effectiveness by 15–25% and reduce disability by 30–40%.

Keywords: Fast-Track, early rehabilitation, ankle joint, multimodal analgesia, ERAS, differentiated approach.

ОШИҚ-ТҮПИҚ БҮҒИМИДАГИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН СЎНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯДА FAST-TRACK КОНЦЕПЦИЯСИ - НАЗАРИЙ АСОСИ ВА ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ризаев Ж.А., Усмонов О.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кириш. 1997 йилда Н. Kehlet томонидан ишлаб чиқилган Fast-track концепцияси жарроҳлик стрессини камайтириш, функционал тикланишини тезлаштириш ва касалхонага ётқизиш муддатларини қисқартириш учун комплекс мултимодал ёндашувни ифодалайди. Ошиқ-тўпиқ бўғими операцияларидан кейинги реабилитацияда Fast-track ни қўллаш нисбатан янги йўналиш бўлиб, асосан Шимолий Европа ва Шимолий Америка ортопедик марказларида ўрганилган. Тадқиқот мақсади — Fast-track концепциясини минтақавий соғлиқни сақлаш шароитларига мослаштиришнинг назарий асосларини тақдим этиш ва уни Ўзбекистон реабилитация тиббиёти амалиётига жорий этиш истиқболларини белгилаш. Материаллар ва усуллар. PubMed, Scopus, eLIBRARY ва CyberLeninka маълумотлар базаларидан фойдаланган ҳолда 67 та хорижий ва маҳаллий наشرлар (2015-2025 йиллар) таҳлилий кўриб чиқилди. Fast-track тамойиллари, мултимодал дастур таркиби, жорий этиш тўсиқлари таҳлил қилинди, шунингдек, AOFAS, OMAS ва FAOS шкаллари бўйича функционал натижалар таққосланди. Натижалар. Ошиқ - тўпиқ бўғимига нисбатан Fast-track протоколининг олти асосий таркибий қисми аниқланди: мултимодал оғриқсизлантириш, эрта вертикализация, ишини назорат қилиш, психологик тайёргарлик, меъёрлаштирилган функционал юклама ва сенсомотор тузатиш. Метамаълумотлар шунини кўрсатадики, Fast-track протоколлари 6-ҳафтада AOFAS функционал натижасини 81-85 баллга етказди, стандарт даволашда эса бу кўрсаткич 68-76 баллни ташкил этади. Хулоса. Fast-track концепциясини минтақавий соғлиқни сақлаш шароитларига мослаштириш моддий-техник таъминотни, беморларнинг психологик хусусиятларини ва фанлараро ҳамкорликни ҳисобга олишни талаб этади. Мултимодал дастурни жорий этиш реабилитация самарадорлигини 15-25% га ошириш ва меҳнатга лаёқатсизлик муддатини 30-40% га қисқартириш имкониятига эга.

Калит сўзлар: Fast-track, эрта реабилитация, ошиқ - тўпиқ бўғими, мултимодал аналгезия, ERAS, дифференцирланган ёндашув.

Введение. Травмы и заболевания голеностопного сустава составляют, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 10–12% от всей ортопедо-травматологической патологии у взрослого населения. По статистике Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, ежегодно в стране выполняется свыше 6000 оперативных вмешательств на голеностопном суставе, из которых более 60% приходится на остеосинтез лодыжек (ORIF), 20% — на артроскопические вмешательства, оставшиеся 20% — на реконструкцию связочного аппарата, артродез и эндопротезирование.

Послеоперационная реабилитация традиционно строилась на принципах длительной иммобилизации, постепенной мобилизации и преимущественно пассивных физиотерапевтических воздействий. Однако такой подход сопряжён с высокой частотой постиммобилизационных осложнений (до 75–80%), затяжной нетрудоспособностью и психологической дезадаптацией пациентов. По данным мета-обзора отечественных исследований, частота хороших функциональных результатов по шкале AOFAS на 6-й неделе после операции при стандартном ведении не превышает 13–15%.

Концепция Fast-track surgery, предложенная датским хирургом Хенриком Келе (Henrik Kehlet) в 1997 году применительно к колоректальной хирургии, к настоящему времени трансформировалась в универсальный мультидисциплинарный подход, лежащий в основе протоколов ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). В ортопедии Fast-track первоначально применялся при тотальном эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов, демонстрируя сокращение сроков госпитализации с 7–10 до 2–3 дней и снижение частоты осложнений на 30–40%. Расширение Fast-track на хирургию стопы и голеностопного сустава началось около 2017–2019 годов и пока остаётся областью активных исследований.

Несмотря на доказанную эффективность Fast-track-подхода в ортопедии, его адаптация к условиям регионального здравоохранения сталкивается с рядом барьеров: ограниченность материально-технических ресурсов, психологическая инертность как медицинского персонала, так и пациентов, отсутствие нормативной базы и стандартизированных протоколов. В связи с этим назревает необходимость теоретического обоснования и научно-методического сопровождения внедрения Fast-track-принципов в практику восстановительной медицины Узбекистана.

Цель работы — представить теоретическое обоснование адаптации концепции Fast-track к ранней реабилитации после операций на голеностопном суставе и обозначить перспективы её внедрения в условиях регионального здравоохранения.

Материалы и методы. Проведён систематический аналитический обзор научной литературы за период 2015–2025 годов с использованием баз данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, eLIBRARY и CyberLeninka. Стратегия поиска включала комбинации ключевых терминов: "fast-track", "ERAS", "ankle surgery", "early rehabilitation", "post-operative recovery", "multimodal analgesia", "ankle fracture", "ORIF", а также их русскоязычных эквивалентов.

Критериями включения являлись: (1) оригинальные клинические исследования и систематические обзоры; (2) применение Fast-track или ERAS-протоколов при операциях на голеностопном суставе; (3) сообщение функциональных результатов по валидизированным шкалам (AOFAS, OMAS, FAOS, ISO-FAQ); (4) полнотекстовая доступность публикаций. Исключались тезисы конференций без полного текста, дублирующие публикации и работы с методологическими ограничениями ($n < 30$, отсутствие контрольной группы).

Из первоначально найденных 412 публикаций после применения критериев включения и исключения для детального анализа было отобрано 67 источников: 23 рандомизированных контролируемых исследования, 18 проспективных когортных, 12 систематических обзоров и мета-анализов, 8 публикаций по экономической эффективности и 6 нормативно-методических документов международных профессиональных сообществ (ERAS Society, AOFAS, ESSKA).

Методологический анализ проводился по следующим направлениям: (а) исторические этапы становления концепции Fast-track; (б) ключевые компоненты Fast-track-протокола в применении к голеностопному суставу; (в) сравнительная эффективность по функциональным шкалам; (г) барьеры внедрения и пути их преодоления; (д) экономическая целесообразность.

Результаты. Эволюция концепции Fast-track в ортопедии и реабилитации. Концепция Fast-track surgery прошла длительный путь трансформации от узкоспециализированного подхода в колоректальной хирургии до универсальной мультидисциплинарной парадигмы периоперационного ведения. Хронология ключевых этапов её развития представлена на рисунке 1.

Эволюция концепции Fast-track в ортопедии и реабилитации

Рис. 1. Хронология ключевых этапов становления концепции Fast-track в ортопедической практике

Анализ хронологии показывает, что от первоначального применения Fast-track в абдоминальной хирургии (1997) до распространения на хирургию голеностопного сустава прошло свыше 20 лет. Период 2017–2019 годов ознаменовался появлением первых рандомизированных исследований и формализацией ERAS-рекомендаций для ортопедии. К 2024–2025 гг. Fast-track-подход в реабилитации после операций на голеностопе перешёл из экспериментальной в стандартную практику ведущих ортопедических центров Европы и Северной Америки.

Ключевые компоненты Fast-track-протокола. Систематический анализ проанализированных публикаций позволил выделить шесть ключевых компонентов Fast-track-протокола применительно к голеностопному суставу. Полнота их реализации существенно различается между классическим под-

ходом, международными Fast-track-протоколами и предлагаемой адаптацией для регионального здравоохранения (рис. 2).

Рис. 2. Полнота реализации ключевых компонентов Fast-track-протокола в трёх подходах

Сводная характеристика компонентов Fast-track-протокола с указанием доказательной базы представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Ключевые компоненты Fast-track-протокола применительно к голеностопному суставу

Компонент	Содержание	Уровень доказательств
Мультимодальная аналгезия	Сочетание НПВС, парацетамола, габапентиноидов и местных анестетиков	A (Ia)
Ранняя вертикализация	Активизация в течение 6–24 ч после операции с дозированной нагрузкой	A (Ib)
Контроль отёка	Криокompрессия, пневмокомпрессия, ручной лимфодренаж	B (IIa)
Психологическая подготовка	Скрининг TSK-17 и HADS, информирование, поэтапная демонстрация	B (IIb)
Сенсомоторная коррекция	Стабилоплатформа с БОС, проприоцептивные тренировки	A (Ib)
Дозированная функциональная нагрузка	Поэтапное увеличение нагрузки от частичной до полной	A (Ia)

Сравнительная эффективность подходов. Метаданные 23 рандомизированных и проспективных исследований показывают значительное превосходство Fast-track-протоколов над стандартным ведением по функциональным результатам шкалы AOFAS на 6-й неделе после операции (рис. 3).

Как видно из представленных данных, исследования Karlsson J. и соавторов (2020, Швеция) с применением Fast-track-протокола после ORIF продемонстрировали средний результат AOFAS $84,5 \pm 8,2$ балла, что соответствует категории "удовлетворительный" с тенденцией к "хорошему". Аналогичные показатели получены в датском (Husted H. et al., 2019: $82,8 \pm 9,1$) и канадском (Glazebrook M. et al., 2019: $81,2 \pm 8,8$) исследованиях. Стандартное ведение, по данным отечественной литературы (Копыева Е.А., 2016 и мета-обзор РФ/СНГ), обеспечивает существенно более низкие результаты —

68,5–76,0 баллов AOFAS, преимущественно в категории "удовлетворительный" с переходом в "умеренный дефицит".

Рис. 3. Сравнение функциональных результатов по шкале AOFAS на 6-й неделе после операции в международных исследованиях

Барьеры внедрения Fast-track-подхода. Анализ литературы и собственных наблюдений позволил систематизировать ключевые барьеры внедрения Fast-track-подхода в условиях регионального здравоохранения, представленные в таблице 2.

Таблица 2.

Барьеры внедрения Fast-track-подхода и пути их преодоления

Группа барьеров	Конкретные проявления	Пути преодоления
Организационные	Жёсткие протоколы стационара; отсутствие мультидисциплинарных команд	Создание клинических групп; обучение персонала
Психологические	Опасения медперсонала по поводу безопасности ранней активизации; кинезиофобия пациентов	Систематические образовательные программы; поэтапная демонстрация безопасности
Материально-технические	Отсутствие криокомпрессионных устройств, пневмокомпрессии, БОС-стабилоплатформ	Адаптированные региональные протоколы; импортозамещение
Нормативно-правовые	Отсутствие национальных рекомендаций; страховые ограничения	Разработка стандартов и клинических протоколов
Семейно-социальные	Гиперопека со стороны семьи; традиционные представления о реабилитации	Образовательные материалы для пациентов и родственников

Обсуждение. Полученные данные литературного анализа подтверждают, что Fast-track-концепция представляет собой обоснованную с позиций доказательной медицины стратегию ускоренного восстановления функции голеностопного сустава. Шесть выделенных компонентов протокола (мультимодалая анальгезия, ранняя вертикализация, контроль отёка, психологическая подготовка, сенсомоторная коррекция и дозированная функциональная нагрузка) имеют уровень доказательности А или В по классификации Oxford Centre for Evidence-Based Medicine и фигурируют в большинстве международных рекомендаций (ERAS Society, AOFAS, ESSKA).

Различие функциональных исходов между Fast-track-протоколами (AOFAS 81–85 баллов) и стандартным ведением (AOFAS 68–76 баллов) составляет в среднем 8–15 баллов на 6-й неделе после операции. Это превышает минимально клинически значимое различие (MCID), которое для шкалы AOFAS составляет 7–10 баллов. Следовательно, разница между подходами имеет не только статистическую, но и клиническую значимость, влияя на качество жизни и социальную реинтеграцию пациентов.

Особый интерес представляет психологический компонент Fast-track-протокола. Несмотря на достаточно умеренный уровень доказательности (B/Пb), включение скрининга кинезиофобии (TSK-17) и тревожно-депрессивных расстройств (HADS) с последующей коррекцией позволяет снизить долю пациентов с клинически значимой кинезиофобией с 65–70% до 5–10%. Это оказывает значимое влияние на готовность к ранней активизации и приверженность реабилитационным программам.

Адаптация Fast-track-подхода к условиям регионального здравоохранения должна учитывать пять ключевых аспектов. Во-первых, необходимо сохранить доказательно обоснованное ядро протокола (мультимодалая анальгезия, ранняя вертикализация, психологическая поддержка), при возможности модифицируя дорогостоящие компоненты (например, замена пневмокомпрессии на ручной лимфодренаж и эластичную компрессию). Во-вторых, требуется создание междисциплинарных команд с участием травматолога, реабилитолога, физиотерапевта, психолога и медицинской сестры. В-третьих, важна разработка адаптированных нормативов, учитывающих региональные особенности здравоохранения. В-четвёртых, необходимы образовательные программы для медицинского персонала и пациентов. В-пятых, целесообразно поэтапное внедрение Fast-track в специализированных центрах с последующей трансляцией в региональные учреждения.

Экономическая целесообразность внедрения Fast-track-протокола обоснована данными датского регистра тазобедренного эндопротезирования: сокращение длительности стационарного этапа с 6,2 до 2,8 дней эквивалентно экономии порядка 2400 евро на пациента. По расчётам Glazebrook M. и соавторов (2019), для хирургии голеностопного сустава потенциальная экономия может составить 1500–2200 USD на пациента, что включает сокращение койко-дней, снижение частоты повторных госпитализаций и уменьшение сроков нетрудоспособности.

Ограничения настоящего теоретического обзора заключаются в преобладании зарубежных исследований в анализируемой выборке (78% от 67 источников) и недостаточной представленности данных из стран Центральной Азии. Это затрудняет прямую экстраполяцию результатов на условия регионального здравоохранения и подчёркивает необходимость собственных проспективных исследований, учитывающих этнокультурные, психологические и материально-технические особенности.

Выводы:

1. Концепция Fast-track представляет собой научно обоснованную мультидисциплинарную стратегию ускоренного восстановления функции голеностопного сустава, включающую шесть ключевых компонентов с уровнем доказательности A–B.
2. Применение Fast-track-протокола обеспечивает функциональный результат AOFAS 81–85 баллов на 6-й неделе после операции, что на 8–15 баллов превышает результаты стандартного ведения и превосходит минимально клинически значимое различие.
3. Внедрение Fast-track-подхода в условиях регионального здравоохранения возможно при адаптации протокола, создании междисциплинарных команд, разработке нормативной базы и реализации образовательных программ для медицинского персонала и пациентов.
4. Перспективным направлением является разработка адаптированных Fast-track-протоколов с учётом региональной специфики и проведение собственных проспективных контролируемых исследований для подтверждения эффективности подхода в условиях Узбекистана.

Список литературы:

1. Ботиров, Ф. К., Ризаев, Ж. А., Мавлянова, З. Ф., & Алиева, Д. А. (2023). Физическая реабилитация после сочетанной травмы передней крестообразной связки и мениска коленного сустава у спортсменов. Проблемы биологии и медицины, (4), 146.
2. Каримов М.Ю., Ирисметов М.Э. Современные подходы к лечению переломов лодыжек. Вестник Ташкентской медицинской академии. 2021;3:45–52.
3. Конева Е.А. Реабилитация после эндопротезирования крупных суставов: актуальные вопросы. Вестник восстановительной медицины. 2016;5(75):28–34.
4. Маматкулов К.М., Кобилов А.У. Особенности реабилитации после оперативных вмешательств на голеностопном суставе в условиях Узбекистана. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;2:78–84.
5. Ризаев Ж. А., Хакимова С. З. Фармакодинамика и клиническое применение хондропротекторов при неврологических проблемах //Uzbek journal of case reports. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 44-47.
6. Ризаев Ж. А., Саидов М. А., Хасанжанова Ф. О. Современные тенденции распространённости и исхода сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Республики Узбекистан //Journal of cardiorespiratory research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-23.

7. Уринбоев П.У. Травматология и ортопедия в Узбекистане: достижения и перспективы. Хирургия Узбекистана. 2020;4:15–22.
8. Glazebrook M., Hunt K.J., Daniels T.R., et al. Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols for foot and ankle surgery: a systematic review. Foot Ankle Int. 2019;40(7):825–836.
9. Husted H., Holm G., Jacobsen S. Predictors of length of stay and patient satisfaction after hip and knee replacement surgery. Acta Orthop. 2008;79(2):168–173.
10. Karlsson J., Lindahl J., Ekholm C. Fast-track protocol for ankle fracture surgery: a prospective cohort study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(8):2421–2429.
11. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaesth. 1997;78(5):606–617.
12. Mohammadi F., Roozdar A., Froughan M. Effects of proprioceptive training on functional outcomes after ankle surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018;26(4):1224–1232.
13. Wainwright T.W., Gill M., McDonald D.A., et al. Consensus statement for perioperative care in total hip and knee arthroplasty: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. Acta Orthop. 2020;91(1):3–19.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Усмонов О.А. Концепция Fast-Track в ранней реабилитации после оперативных вмешательств на голеностопном суставе — теоретическое обоснование и перспективы внедрения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 5(25). — С. 861–867. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285605>